

ISSUES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN FORENSIC EXPERTISE ACTIVITIES

Jurayev Farrukh Husanovich

Head consultant of the Department of Legal Education and Forensic Science of the Ministry of Justice

Abstract: This scientific article analyzes the theoretical and practical aspects of using artificial intelligence (AI) technologies in forensic activities. It examines the legal foundations for digitizing the forensic field and introducing AI technologies in the Republic of Uzbekistan, based on the normative legal acts adopted in recent years, particularly the President's Resolution No. PQ-270 of September 8, 2025. Additionally, the experience of foreign countries, opinions of international experts, and the ethical and legal challenges of using AI technologies are analyzed. The article concludes with the development of scientifically based proposals and recommendations for the development of the field.

Key words: Artificial intelligence, forensic science, digitization, reliability of evidence, expertise, digital forensics, ethical principles.

SUD EKSPERTLIK FAOLIYATIDA SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada sud ekspertlik faoliyatida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini qo'llashning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, Prezidentning 2025-yil 8-sentabrdagi PQ-270-son qarori asosida sud-ekspertlik sohasini raqamlashtirish va SI texnologiyalarini joriy etishning huquqiy asoslari o'rganiladi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi, xalqaro ekspertlarning fikrlari va SI texnologiyalarini qo'llashning axloqiy-huquqiy muammolari tahlil qilinadi. Maqola yakunida sohani rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, sud ekspertizasi, raqamlashtirish, dalillarning ishonchligi, ekspertiza, raqamli kriminalistika, axloqiy tamoyillar.

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНTELЛЕКТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Аннотация: В данной научной статье анализируются теоретические и практические аспекты применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в судебно-экспертной деятельности. Изучаются правовые основы цифровизации судебно-экспертной сферы и внедрения технологий ИИ в Республике Узбекистан на основе нормативно-правовых актов, принятых в последние годы, в частности, постановления Президента от 8 сентября 2025 года № ПП-270. Также анализируются опыт зарубежных стран, мнения международных экспертов и этико-правовые проблемы применения технологий ИИ. В заключение статьи разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по развитию сферы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, судебная экспертиза, цифровизация, достоверность доказательств, экспертиза, цифровая криминалистика, этические принципы.

Zamonaviy axborot jamiyati sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalari inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga, jumladan, sud-huquq tizimiga ham faol kirib kelmoqda. Sud ekspertlik faoliyati – jinoyat, fuqarolik va ma'muriy ishlarni to'g'ri hal qilish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy asoslangan tadqiqotlar sohasi – ushbu texnologik o'zgarishlardan

chetda qolayotgani yo‘q. Aksincha, so‘nggi yillarda dunyoning rivojlangan davlatlarida sud ekspertizasida SI texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha jiddiy qadamlar qo‘yilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham bu borada muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2025-yil 8-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud-ekspertlik faoliyatini yanada takomillashtirish va sohaga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi

PQ–270-son qarori ushbu sohadagi davlat siyosatining strategik yo‘nalishlarini belgilab berdi. Ushbu hujjatda sud-ekspertlik faoliyatini raqamlashtirish va SI texnologiyalaridan foydalanish orqali tadqiqotlarning tezkorligi, xolisligi va to‘liqligini ta‘minlash asosiy vazifa qilib belgilangan.

Ta‘kidlash lozimki, so‘nggi yillarda aksariyat davlatlarda bo‘lgani kabi mamlakatimizda ham **kiber jinoyatchiliklar** soni va ularni amalga oshirishi **usullari** ortib bormoqda.

Ma‘lumot uchun, **2024-yil** davomida jami sodir etilgan jinoyatlarning **42 foizini kiber jinoyatchilik** tashkil qiladi.

Hozirgi zamonaviy davrda jinoyatlarning murakkablashuvi, axborot hajmining ortib borishi va texnologik taraqqiyot **sohaga** yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Jumladan, turli yangi gadjetlar, **sun‘iy intellekt texnologiyalari** jamiyatning barcha jabhalariga ildam kirib kelmoqda, bu esa nafaqat **insonlar hayotining yaxshilanishi** va **taraqqiyotga xizmat qiladi**, balki texnologiyalar vositasida sodir etiladigan **yangidan-yangi jinoyat turlari** paydo bo‘lishiga ham olib keladi.

Misol uchun, kriminalistika, sud-tibbiy ekspertiza, moliyaviy va kompyuter ekspertizalari sohaslarida raqamli texnologiyalar ayniqsa **Deepfake** hujjatlar orqali tahdidlar ko‘payib bormoqda.

Deepfake bu sun‘iy intellekt (AI) va chuqur o‘rganish (**deep learning**) texnologiyalari yordamida yaratilgan soxta foto, video yoki audio materiallardir.

2024-yilda sun‘iy intellekt yordamidagi hujumlar misli ko‘rilmagan darajada ko‘payib, entrust (kiberxavfsizlik va identifikatsiya yechimlari bo‘yicha ixtisoslashgan xalqaro kompaniya) kompaniyasining **2025-yilgi** hisobotida keltirilishicha, **2024-yilda deyarli har 5 daqiqada 1 ta deepfake hujumi** sodir bo‘lgan. Shu yilning o‘zida, raqamli hujjatlarni qalbakilashtirish holatlari avvalgi yilga nisbatan **244 % ga** oshgan.

Bu o‘z navbatida ushbu sohada faoliyat yuritayotgan ekspertlarni **ish yuklamasini ortishiga** hamda bu orqali ayrim holatda ishlarni **ko‘rib chiqish muddatlari** o‘zayishi sababli, **sud-tergov organlarining e‘tirozlariga** olib kelmoqda.

Xorijiy davlatlarda sud ekspertiza sohasida tadqiqotlarni o‘tkazishda **sun‘iy intellekt** texnologiyalaridan foydalanish **bosqichma-bosqich** yo‘lga qo‘yilmoqda.

Shuningdek, mamlakatimizda boshqa sohalarda ham **sun‘iy intellekt** texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish, xususan “**SMART SUD**” konsepsiyasi asosida sud jarayonlarini raqamlashtirish, elektron hujjat aylanishini tezlashtirish va **sun‘iy intellekt orqali qarorlarni** asoslash imkoniyatlari yaratilmokda.

Ma‘lumot uchun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ – 358-son qarori bilan tasdiqlangan **Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasida** davlat organlari va xo‘jalik birlashmalari, oliy ta‘lim muassasalarini **sun‘iy intellektni amaliyotda qo‘llash uchun zarur texnik uskunalar bilan ta‘minlash orqali tegishli infratuzilma yaratishni amalga oshirishi** ustuvor vazifa etib belgilangan.

Bu esa, sohani yanada rivojlantirish, sud-tergov organlari faoliyatiga yaqindan va tezkorlikda yordam berish maqsadida sud ekspertiza sohasida **su‘niy intellekt texnologiyalaridan bosqichma-bosqich foydalanishni yo‘lga qo‘yish** lozimligini ko‘rsatmoqda.

Sohada bir qator quyidagi muammoli masalalar mavjud:

birinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida o'tkaziladigan ekspertiza tadqiqotlari yo'nalishlari to'liq aniqlanib, bu sohada **su'niy intellekt texnologiyalari imkoniyatlari** va **mavjud samaradorlik ko'rsatgichlari** yetarlicha o'rganilgan holda sohada qo'llanilmayapti.

Mazkur masala yuzasidan AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Fransiya, Chexiya, Latviya, Litva, MDH davlatlari va boshqa shu kabi xorijiy davlatlarning **ilg'or tajribalari** o'rganilganda, ushbu davlatlarda sun'iy intellekt texnologiyalari turli maqsadlarda ishlatilishini ko'rish mumkin.

Xususan, AQShda sud ekspertiza sohasida **Pathfinder dasturi**, **IBIS** (Integrated Ballistics Identification System), **NIBIN** (National Integrated Ballistic Information Network), **CNNs** (Convolutional Neural Networks), **Face Recognition** va boshqalardan keng foydalaniladi.

Ma'lumot uchun, Pathfinder dasturi raqamli kriminalistika sohasida keng qo'llanilib, ushbu dastur sun'iy intellekt yordamida smartfonlardan olingan raqamli dalillarni (masalan, SMS, qo'ng'iroqlar tarixi, chatlar, rasmlar, geolokatsiya ma'lumotlari) tezkor tahlil qilish imkonini beradi.

Parabon NanoLabs (parabon-nanolabs.com) kompaniyasi sun'iy intellekt orqali jinoyatchilarni aniqlashda **genetik geneologiya** usullarini qo'llaydi.

IBIS– otish qurollaridan olingan **o'q va gilzalarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qiluvchi tizim** bo'lib, ushbu tizim **NIBIN** orqali 220 dan ortiq joyda faoliyat yuritadi va har yili taxminan 100 000 qurolni kuzatadi. **NIBIN** ma'lumotlariga ko'ra, jinoyat joyidan olingan o'q namunasi taxminan **10 ta moslik** beradi, bu esa **75–95%** aniqlik bilan to'g'ri moslikni aniqlash imkonini beradi.

TrueAllele — kriminalistikada DNK ma'lumotlarini tahlil qilish uchun sun'iy intellekt asosidagi tizim bo'lib, sud jarayonlarida dalil sifatida qo'llaniladi.

Face Recognition – "Next Generation Identification" (NGI) tizimi suratlar asosida shaxsni aniqlashda sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanadi.

Xitoyda "206" tizimi va **iFlytek** (ovozli biometrik identifikatsiya) va boshqalar keng qo'llaniladi.

Ma'lumot uchun, **"206" tizimi** jinoyat ishlarining har bir bosqichida tergovdan – sudgacha sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tavsiyalar berib boradi.

iFlytek (ovozli biometrik identifikatsiya) **200 dan ortiq** shaxsning ovoz namunalari 2 soniyadan kam vaqt ichida tahlil qilish va shaxsni aniqlashga xizmat qiladi.

Germaniyada CARVE-DL (Crime Analysis and Recovery via Deep Learning) jinoyatchilikka qarshi kurashda sun'iy intellektni qo'llashga qaratilgan loyiha bo'lib, u **katta hajmdagi raqamli ma'lumotlarni** (masalan, 2 petabaytdan ortiq) **tez va samarali tahlil qilish** hamda **chuqur o'rganish** imkoniyatini beradi.

Fransiyada Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG) milliy DNK ma'lumotlar bazasi bo'lib, jinoyat joyidan olingan biologik izlar va shaxslarning genetik profillarini saqlaydi.

Ma'lumot uchun, 2023-yilda FNAEGda **4 milliondan ortiq** genetik profil mavjud bo'lib, bu jinoyatlarni tez va samarali aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

ikkinchidan, sun'iy intellektni yo'lga qo'yish uchun raqamlashtirilgan ma'lumotlar yetarli emas hamda mavjudlarini ham yanada takomillashtirish lozim.

Misol uchun, sung lingvistikada yo'nalishida video va matn ko'rinishidagi ma'lumotlarda haqoratli so'zlar mavjudligini sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish uchun **mukammal lug'at** ishlab chiqish lozim bo'ladi.

Shuningdek, Sud-siyosatshunoslik yo'nalishida ham bu kabi muammo mavjud.

uchinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalarini sud ekspertiza sohasida qo'llashning huquqiy maqomi va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'tkazilgan ekspertiza

tadqiqotlarining natijalarini sud va tergov faoliyatida dalil sifatida **qabul qilinishiga** hamda **ekspertning javobgarligi** masalasiga oid munosabatlar tartibga solinmagan.

Hozirgi kunda xorijiy davlatlarda ham sun'iy intellekt texnologiyalarini sud ekspertiza sohasida qo'llashning huquqiy maqomi va su'niy intellekt texnologiyalari yordamida o'tkazilgan ekspertiza tadqiqotlarining natijalarini sud va tergov faoliyatida dalil sifatida **qabul qilinishiga oid qoidalar belgilab berilmagan.**

Ma'lumot uchun, sun'iy intellekt bo'yicha uyg'unlashtirilgan qoidalarni belgilovchi **"Sun'iy intellekt" Qonuni** (<https://ai-act-law.eu/>) Yevropa Parlamenti va Kengashning 2024-yil 13-iyundagi 2024/1689-son reglamenti bilan tasdiqlangan.

Bundan tashqari, sud ekspertiza sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish masalalari **bo'yicha olimlar tomonidan turli fikrlar yuritilgan.**

Jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalari sud ekspertlik faoliyatida bir qator muhim imkoniyatlarni taqdim etadi. AQShda joylashgan John Jay College of Criminal Justice fakulteti professori Ali Kocak ta'kidlashicha, "telefonlar va kompyuterlardan olinadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash odam uchun juda qiyin. Haftalar yoki oylar davom etadigan ishlarni sun'iy intellekt bir necha daqiqa yoki soniyalarda bajarishi mumkin". Bu, ayniqsa, qotillik kabi og'ir jinoyatlarni ochishda katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, professor Ali Kocak asosiy munozarani "mashinalar sud majlisida inson ekspert o'rnini bosa oladimi yoki yo'qmi?" degan savol atrofida shakllanishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, SI ekspertlarga katta qulayliklar yaratadi, biroq ekspertning o'zi sudda so'roq qilinishi kerak – va AI bilan bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas.

Shu bilan birga, Steve Molloy va Calum Mackenzie (Accuracy kompaniyasi mutaxassislari) esa SI vositalari odatda birinchi bosqichdagi tekshiruvlar uchun samarali ekanligini, biroq yakuniy xulosa chiqarishda inson ekspertizasi zarurligini ta'kidlaydi. Ular SI dan foydalanishda "ikkinchi bosqich tekshiruvi"ga (second-level review) e'tibor qaratish lozimligini, bunda subyekt sohasidagi mutaxassislar asosiy rolni o'ynashini qayd etgan.

Sud ekspertlik faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish – bu zamon talabi va muqarrar jarayondir. SI ekspertlarning ishini sezilarli darajada yengillashtirishi, tadqiqotlar tezligini oshirishi va katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash imkoniyatini yaratishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni joriy etish bir qator huquqiy, axloqiy va uslubiy muammolarni ham keltirib chiqaradi.

Yuqoridagilarga asosan quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Huquqiy asosni takomillashtirish: SI texnologiyalari yordamida olingan dalillarning sudda qabul qilinishi va ularning ishonchligini baholashning yagona mezonlarini belgilovchi alohida normativ-huquqiy hujjat qabul qilish zarur.

2. Metodik ta'minotni yaratish: Har bir ekspertiza turi bo'yicha SI texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy asoslangan metodikalarini ishlab chiqish va ularni validatsiyadan o'tkazish lozim.

3. Kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish: Sud ekspertlari va tergovchilarni SI texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha malakasini oshirish tizimini joriy etish, maxsus kurslar va treninglar o'tkazish.

4. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: SI texnologiyalarini sud ekspertizasida qo'llash bo'yicha xorijiy ilmiy markazlar bilan hamkorlikni kengaytirish, ilg'or tajribani o'rganish va joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalari sud ekspertlik faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Biroq bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar ehtiyotkorlik bilan, huquqiy va axloqiy me'yorlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
3. <https://online.zakon.kz>.
4. <https://continent-online.com/>.
5. www.lex.uz.

